

इंडियन वेतन की सामाजिक एवं वैचारिक
साहित्य की त्रैमासिक पत्रिका

[संस्थापित - सन् 1990]

अप्रैल-जून 2022

अश्वनी

भारतीय वेतन की ध्वजवाहिका

सरस्वती

वर्ष : 3 अंक : 2 अप्रैल-जून, 2022 (विक्रम संवत् 2079-80)

संस्थापक
चिंतामणि घोष

प्रबंध निदेशक
सुप्रतीक घोष

संरक्षक
महेशचंद्र चट्टोपाध्याय

आदि संपादक
बाबू श्यामसुंदर दास

युग-प्रवर्तक संपादक
आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी

संपादक
रविनन्दन सिंह
अनुपम परिहार

संपादकीय कार्यालय
इंडियन प्रेस पब्लिकेशंस प्रा. लि.
36, पद्मालाल मार्ग,
प्रयागराज - 211 001
मो. : 9936660887

ईमेल : saraswati.indianpress@gmail.com

अप्रैल-जून , 2022 | 1

सरस्वती

अनुक्रम

संपादकीय	रविनंदन सिंह ...	5
धरोहर		
1. कवि और कविता	आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ...	10
आलेख		
1. क्या प्रेमचंद राजे-रजवाड़ों और जमींदारों के वाकई हिमायती थे?	मुश्ताक अली ...	19
2. कबीर : हिंदू परंपरा के संत	इंदीवर ...	27
3. गांधी का ग्राम-दर्शन	कुमार मंगलम ...	33
4. समकालीन हिन्दी कविता में पारिस्थितिकी विमर्श	मनोज पाण्डेय ...	39
ट्रान्सजेंडर विमर्श		
1. साहित्य एवं समाज के आइने में किन्नर व्यथा	अमृता ...	49
2. साहित्यिक परिप्रेक्ष्य में किन्नर विमर्श	अभिषेक सिंह ...	55
कहानी		
1. इससे अच्छा तो इसका बाप ही था	ईश मिश्र ...	61
3. हजारिया का भूत	मनीष वैद्य ...	78
4. मत्स्यगंधा के देश में	प्रताप दीक्षित ...	83
5. जात न पूछो प्रेम की	शाम्भवी ...	87
6. खिड़की	रचना त्रिपाठी ...	92
लघु कथा		
1. वर्चुअल वर्ल्ड बनाम एक्चुअल वर्ल्ड	मार्टिन जॉन ...	96
कविताएँ		
1	किरण अग्रवाल ...	98
2	भरत प्रसाद ...	99
3	सन्तोष कुमार चतुर्वेदी ...	102
4	विवेक सत्यांशु ...	107

साहित्य एवं समाज के आड़ने में किन्नर व्यथा

अमृता

तृतीय लिंगी समुदाय से तात्पर्य उन लोगों से है जिनके यौनांग अथवा शरीर न तो पूर्ण पुरुष रूप में विकसित हो पाते हैं न ही नारी रूप में, यह इनसे पृथक तृतीय लिंगी है। कई विद्वानों ने इन्हें परिभाषित करने का प्रयास किया। पौराणिक विषयों के जाने-माने विषय विशेषज्ञ देवदत्त पटनायक जी ने ट्रांसजेंडर समुदाय को परिभाषित करते हुए लिखते हैं कि “ट्रांस, ट्रांसजेंडर, ट्रांसेक्सुअल, ट्रांसेस्टाइट जैसे शब्द उन सभी लोगों के लिए प्रयुक्त होते हैं जिनकी लैंगिक पहचान या लैंगिक भाव उस सेक्स से अलग है जो उन्हें जन्म के साथ मिला है।” हिन्दी में तृतीय लिंगी समुदाय पर कई पुस्तक लिख चुके जाने-माने लेखक एवं सहायक प्रोफेसर डॉ० विजेन्द्र प्रताप सिंह अपनी पुस्तक में लिखते हैं कि ‘अर्थ की दृष्टि से देखें तो बुनियादी स्तर पर ट्रांसजेंडर, ट्रांसेक्सुअल, एंड्रोगायन तथा कोथिस वह है जिसे जन्म के समय गुप्तांग के रूप में एक लिंग प्राप्त होता है परन्तु वह झूठा प्रतिनिधित्व लगता है अर्थात् वह यदि पुरुष लिंग के साथ होता भी है तो उसके अन्दर भावनाएँ स्त्री की होती हैं परन्तु हाव-भाव पुरुषों वाले होते हैं इस तरह के व्यक्ति की पहचान पारम्परिक पुरुष या महिला के बीच और संदिग्ध रूप से झूलती रहती है ऐसे व्यक्तियों को ही तृतीय लिंगी या ट्रांसजेंडर के रूप में जाना जाता है।’²

इन सभी परिभाषाओं से स्पष्ट होता है कि किन्नर समुदाय की प्रकृति स्त्री-पुरुषों से कुछ भिन्न होती है। समाज का एक सभ्य दिखने वाला वर्ग, बस इस शारीरिक विकृति

के कारण इस वर्ग को अपने से पृथक खड़ा कर देता है, जहां अपने पूरे जीवनकाल को यह लोग एक अभिशाप की तरह भोगते हैं। तृतीय लिंगी समुदाय के लिए शारीरिक विकृति इतनी कष्टदायी नहीं होती जितनी की सामाजिक अस्वीकृति। किन्नर वर्ग ऐसे समाज में रहकर कैसे उठ सकता है, जहां इनका अस्तित्व स्वीकार ही नहीं किया जाए। ये जहां जाते हैं या तो हँसी के पात्र बना दिये जाते हैं या फिर तिरस्कृत होकर रहते हैं। समाज में रहकर भी यह अनेक यातनों झेलते हैं। इनकी प्रतिभाएँ दबी की दबी रह जाती हैं। आर्थिक तंगी से त्रस्त ये जब कहीं भी रोजगार नहीं पाते तब कई बार अपराधिक गतिविधियों में लिप्त हो जाते हैं। सामाजिक अस्वीकृति से इनका जीवन बदहाल हो जाता है।

पौराणिक साहित्य पर दृष्टि डाले तो रामायण और महाभारत में ऐसे कई साक्ष्य प्राप्त होते हैं जहां इनकी उपस्थिति वर्तमान समय से बेहतर थी। रामचरितमानस के एक प्रसंग में जब श्री राम अयोध्या छोड़कर वन की ओर प्रस्थान करते हैं तब समस्त अयोध्या तथा नर-नारियों का समूह उनके साथ चलने लगता है तब श्री राम उनसे कहते हैं कि-

“जथा जोगु करि विनय प्रनामा, विदा किए सब सानुज
रामा।

नारी-पुरुष लघु मध्य बडरे, सब सनमानी कृपानिधि
फेरे।।”³

अर्थात् सभी को प्रणाम कर भाई बन्धुओं को विदा

किये और समस्त नर-नारी को वापस जाकर अपने सामाजिक दायित्व का निर्वहन करने के लिए कहकर वनवास की ओर चल दिये 14 वर्ष बाद जब वह पुनः वापस अयोध्या आए तब उन्होंने देखा कि कुछ लोग वहां उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। यह तृतीय लिंगी समुदाय के लोग थे इन लोगों से पूछने पर उन्होंने बताया कि प्रभु श्री राम आपने समस्त नर-नारियों को लौट जाने का आदेश दिया था परन्तु हमारे लिए कुछ भी नहीं कहा अतः हम आपके आदेश की प्रतीक्षा कर रहे हैं। इस प्रकार रामायण में इनकी उपस्थिति प्राप्त होती है।

वहीं महाभारत में अर्जुन के सम्बन्ध में कहा गया है कि "बृहन्नला एक वर्ष के अज्ञातवास के समय पराक्रमी अर्जुन द्वारा अपनाया गया नाम था। अर्जुन बृहन्नला के नाम से रनिवास में स्त्रियों को विशेषकर राजा विराट की कन्या उत्तरा, उसकी सखियों एवं दास-दासियों को नृत्य और संगीत आदि की शिक्षा देते थे। अज्ञातवास के इस एक वर्ष में अर्जुन को 'षण्डक' और बृहन्नला कहा गया है। 'षण्डक' शब्द का अर्थ है- नपुंसक। अर्जुन इस समय स्वर्ग की अप्सरा उर्वशी के श्राप से एक वर्ष के लिए नपुंसक हो गये थे।" इस प्रसंग से ज्ञात होता है कि इन्हें राजघरानों में प्रवेश दिया जाता था। रोजगार के भी अवसर प्राप्त थे। महामारत का शिखंडी प्रसंग जिसमें भीष्म द्वारा अपहरण कर लाई गई, अंबा का द्वितीय अवतरण शिखंडी के रूप में हुआ। शिखंडी भी तृतीय लिंगी ही था, जो कि भीष्म की मृत्यु का कारण बना।

मुगल काल में कई साक्ष्य प्राप्त होते हैं जहां तृतीय लिंगी समुदाय को हरम की सुरक्षा की लिए सर्वथा उपयुक्त समझा जाता था। राजाओं का अधिकतम समय राज्य के संचालन और युद्धों में व्यतीत होता था ऐसे में रानियाँ पहरेदारों से अवैध सम्बन्ध न बना लें, इस लिए राजा उनके पहरेदारों के रूप में किन्नरों को नियुक्त करते थे। राजा इन्हें गुप्तचर एवं सैनिकों के पद पर भी नियुक्त करते थे।

इन पौराणिक-ऐतिहासिक संदर्भों से निष्कर्ष निकलता है कि किन्नरों की तत्कालीन स्थिति इतनी दयनीय नहीं थी। इन्हें समाज द्वारा अपनाया गया था। आर्थिक रूप से सक्षम

बनने के लिए ये समाज में विभिन्न कार्यों में अपना योगदान देकर अपनी आजीविका चलाया करते थे। यह स्वभाविक है कि जब तक व्यक्ति अपनी आजीविका चला पाने में सक्षम है या उसकी मूलभूत आवश्यकताएँ पूरी होती रहे, तब तक वह नैतिक मूल्यों पर आधारित जीवन जीता है पर जब ये लोग मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाते तब नैतिक मूल्य ज्यों के त्यों धरे रह जाते हैं। ब्रिटिश शासन काल में भुखमरी अत्याचारों से परेशान किन्नर वर्ग को अपराधिक गतिविधियों में लिप्त हुआ करते थे। जिसके तहत 1871 में ब्रिटिश सरकार ने इन्हें 'क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट' या 'जरायम पेशा अपराध अधिनियम' में इन पर कई प्रतिबन्ध लगा दिए गए। सन् 1897 में इस कानून में कुछ संशोधन हुआ, अब इन्हें अपराधियों की कोर्ट में रखा गया। इनकी गतिविधियों पर नजर रखी गई। इनकी स्थिति और बदतर हो गई जब इनके कृत्यों को धारा 377 के तहत गेर जमानती अपराध घोषित कर दिया गया। लोगों की दृष्टि में ये किन्नर वर्ग शारीरिक बनावट और कुछ उनके आचरण के कारण वैसे ही उपेक्षा के पात्र थे और जब इन पर अपराधी का ठप्पा भी लग गया तब समाज ने इन्हें तिरस्कृत कर हाशिए पर खड़ा कर दिया। भारत आजाद हुआ, हमारा पृथक संविधान भी बन गया जिसके तहत इन्हे क्रिमिनल ट्राइब्स से निकाल दिया पर लोगों के मन में इनकी छाप एक अपराधी के रूप में पड़ गई।

शारीरिक बनावट, वेशभूषा एवं अनोखे तौर तरीकों के कारण समाज ने इन्हें घृणित नजरों से ही देखा। एक लंबे समय के अंतराल के बाद 21वीं सदी में इनके जीवन पर साहित्यकारों का, समाजसेवियों का ध्यान गया। अब जहां इस संसार के स्त्री और पुरुष चौतरफा अपने ज्ञान विज्ञान के परचम फैला रहे हैं, वहीं ये वर्ग अपने खोए अस्तित्व की तलाश कर रहा है। सन् 2009 में भारत सरकार ने इन्हें पुरुषों और महिलाओं से पृथक पहचान दी, निर्वाचन सूची एवं मतदाता पहचान पत्र पर इन्हें 'अन्य' के तौर पर उल्लेख किया गया।

वर्ष 2014 किन्नर समुदाय के लिए जीवन में रोशनी

की एक किरण लेकर आया जब 15 अप्रैल 2014 में उच्चतम न्यायालय ने तृतीय लिंग के रूप में इन्हें मान्यता दी, इनके अधिकारों को मान्यता दी तथा इन्हें बच्चा गोद लेने का अधिकार दिया। कानूनी रूप में इन्हें 'तृतीय लिंगी समुदाय' की मान्यता दी गई है, 'अस्मिता की यह लड़ाई है, जो बर्डजेंडर के द्वारा लड़ी जा रही है। स्वयं की पहचान की स्थापना की लड़ाई। 15 अप्रैल 2014 को एक विजय मिली, जब सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति के0 एस0 राधाकृष्णन और न्यायमूर्ति ए0 के0 सिक्री ने तीसरे जेंडर को मान्यता देते हुए किरनों के हक में ऐतिहासिक फैसला दिया।'

इनकी धरातलीय स्थिति क्या है? यह एक प्रश्न जो सार्वभौमिक एवं सर्वकालिक है कि जिस परिवार में शिशु पैदा होता है और जिसमें किरन समुदाय के लक्षण दिखाई देते हैं, उसे निर्मम एवं संवेदना विहीन होकर, उसके परिजन या माता-पिता वात्सल्य से वंचित कर देते हैं। उनके स्नेह और प्रेम की धाराओं के स्रोत तुरंत अवरूद्ध हो जाते हैं, बालक के प्रति स्नेह स्रोत शुष्क हो जाते हैं। बालक को मानसिक और शारीरिक यातनाएँ सहने के लिए उससे सम्बन्धित समुदाय में भेज दिया जाता है। अपने परिवार, माता-पिता, भाई-बहन के साथ जीवन जीने का अधिकार इनसे छीन लिया जाता है। वह एक तिरस्कृत और बहिष्कृत समुदाय का हिस्सा बनकर सिसक-सिसक कर आत्म क्रंदन करते हुए एक अनाम जीवन और बदनाम मृत्यु को प्राप्त हो जाता है।

साहित्य समाज का दर्पण है, जिसमें सम्पूर्ण समाज प्रतिबिम्बित होता है। 21वीं सदी के प्रथम दशक से ही किरन किमर्श ने साहित्य में अपना कदम रखा। साहित्य के माध्यम से किरन व्यक्ति को आमजन के सामने लाकर खड़ा कर दिया। हिंदी साहित्य में 'नीरजा माधव' का 'यमदीप' उपन्यास, ऐसा प्रथम उपन्यास है, जिसका केन्द्रीय विषय तृतीय लिंगी समुदाय पर है। इसके बाद प्रदीप सौरभ का 'तीसरी तारी' महेंद्र भीषण का 'किरन का' में पावल, निर्मला भुराहिया जी का 'गुलाब मंडी', चित्रा मुद्गल का

'पोस्ट बॉक्स न0 203 नाला सोपारा' सुभाष अखिल का 'दरमियाना' आदि उपन्यास आते हैं। वर्तमान में कई लेखक अपनी लेखनी के माध्यम इनके दयनीय जीवन की विसंगतियों को उजागर कर रहे हैं। तृतीय लिंगी समुदाय को आज भी सामाजिक स्वीकृति नहीं मिली है। 'लेखिका नीरजा माधव ने अपने उपन्यास का नाम 'यमदीप' रखने के पीछे दृष्टांत दिया है, 'घर के एक दीये को केवल यम से संवाद करने के लिए उठाकर घूर (कूड़े के ढेर) पर रख देना और फिर उधर मुड़ कर भी ना देखना कि वह कब जलने-जलते बुझा, सत्य से विमुख होना। उस मां और उसके जीवन भर के लिए बिछड़ने वाले उस बेटे या बेटे (?) के हृदय में झांक कर कोई देखें। क्या भूल पाए हैं दोनों एक दूसरे को? अपनी दुनिया में किसी को न झांकने देने वाले क्या निश्चुर हो पाए हैं अपने मन की गहराइयों से? नारियल की तरह उलझी जटा-जूट और कठोरपन के नीचे मिली एक तरलता चुपचाप कांपती, डोलती।' किरन समुदाय को सभ्य समाज में जगह नहीं मिलती उन्हीं की एक पृथक बसती में चले जाना और वहीं समाप्त हो जाने जैसा जीवन इन्हें प्राप्त होता है।

किसी इन्सान को उसके हकों से वंचित करना उसे असहाय कर देने जैसा है। ये किस गलती की सजा भोग रहे हैं, ये स्वयं भी नहीं जानते। गर्भावस्था की गड़बड़ी के कारण इनमें जो शारीरिक मानसिक बदलाव आ जाता है उसके किंचित मात्र भी ये दोषी कैसे हो सकते हैं। तृतीय लिंगी समुदाय इस कदर समाज से दूर हो चुका है कि स्वयं को इन्सान तक नहीं मानता। 'यमदीप' उपन्यास में इन किरनों को इंसानों पर कटाक्ष करते हुए दिखाया है। जब प्रसव पीड़ा से तड़पती पगली पर गली के लड़के हास्य करते हैं, महिलाएँ तमाशबीन बन जाती हैं तब किरन समुदाय की नाजबीबी पगली का प्रसव करवाती है, 'जब कोई पूछेगा नहीं तो क्या हम भी छोड़ जायेंगे। अरे हम हिजड़े हैं, हिजड़े इंसान हैं क्यों मुंह फेर लें।' यह तर्क सामाजिक अस्वीकृति को ही इंगित करता है और इंसान की इंसानियत की सीमाओं पर कारगर व्यंग करता है।

समाज में ये कहीं भी रहने के हकदार नहीं है। ये अक्सर लोगों के हास्य व तानों के डर से अपने पृथक रहने की व्यवस्था करते हैं। यहाँ इनका जीवन गुप्त रहता है लोग यहाँ आना पाप समझते हैं। समाज के डर से ये सभी अपना जीवन अकेले में ही जीना पसंद करते हैं। ये कित्तर चाहे शारीरिक रूप से पृथक बस्ती में रहें पर इनका मन इनके परिवार की याद में उनकी मधुर स्मृतियों में खोया रहता है। 'यमदीप उपन्यास में नाजबीबी अपने माता-पिता को अक्सर याद किया करती है समाज के उलाहनों से वह हिजड़ों की बस्ती में आ जाती है। एक दिन जब मम्मी पापा की याद उसे ज्यादा सताने लगती है वो अपने घर फोन करती है, मम्मी के पूछने पर बताती है कि 'मम्मी, मैं आप लोगों की बदनामी के कारण अपनी दुनिया में चली आई..... हिजड़ों की दुनिया में'.... नाजबीबी इस खामोशी में ही सब कुछ कह जाती है। समाज की अस्वीकृति इन्हें अपनों के साथ नहीं रहने देती। हम ना इन्हें अपने पास आने देते हैं और ना ही हम इनके पास जाने की कोशिश करते हैं। यही कारण है कि इस कित्तर समुदाय और हमारे बीच इतनी दूरियाँ आ गई है। हम कभी इन्हें सार्वजनिक स्थानों पर नहीं देख पाते अगर दिखते भी हैं तो याचक की भूमिका में, सामाजिक अस्वीकृति के कारण अगर ये भिखारी की तरह भीख भी मांगे तो कोई नहीं देगा इसलिए ये कुछ विचित्र हरकतें करके पैसे मांगते हैं। यह सच है कि इंसान का पेट नहीं जानता कि वह स्त्री है, पुरुष है या कित्तर, उसकी भूख शांत करने के लिए उसे कई बार नैतिक मूल्यों का पतन भी करना पड़ता है।

शिक्षा शब्द की उत्पत्ति 'शिक्ष्' धातु से हुई है, जिसका अर्थ- सीखना, ज्ञान ग्रहण करना या विद्या प्राप्त करना है। किसी भी व्यक्ति का शिक्षा प्राप्त करना उसके मूल अधिकारों में आता है। क्या आपने कभी अपने विद्यालयी जीवन में किसी कित्तर सहपाठी को देखा है और अगर देखा भी है तो क्या वह आपकी तरह अपनी शिक्षा को निरंतर कर पाया था। जवाब एक ही है, 'नहीं'। कित्तर समुदाय के लोगों का शिक्षा संस्थानों में प्रवेश निषेध नहीं है, पर सिर्फ सामाजिक अस्वीकृति के कारण वह शिक्षा प्राप्त नहीं कर

पाते। "प्रदीप सौरभ के उपन्यास 'तीसरी ताली' में कित्तर समुदाय की शिक्षा पर सवाल उठाया गया है कि कित्तर प्रकार इन्हें विद्यालय में दाखिला न मिलने के कारण वे पढ़ने से वंचित रह जाते हैं। उपन्यास में गौतम साहब और आनन्द आंटी दुनिया से छिपते छिपाते जिंदगी के कई साल काट लेते हैं। वे समाज की परवाह किए बिना अपनी बेंटी को पढ़ाना चाहते हैं, पर हर जगह उन्हें निराशा ही हाथ लगती है। जेंडर स्पष्ट नहीं होने के कारण वे स्कूल में प्रवेश नहीं देते हैं, 'यह स्कूल सामान्य बच्चों के लिए है बीच वाले बच्चों को दाखिला देने से स्कूल का माहौल खराब हो जाता है।'"

आज तक बहुत से शिक्षा सम्बन्धित आयोग वें, शैक्षिक योजनाएँ बनाई गई जैसे, कोटारी आयोग 1964, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 1978, 2000, 2004 आदि पर इनमें कहीं भी इस वर्ग के लिए कोई प्रवधान नहीं बनाए गए। वे इस दुनिया में होकर भी न होने का दर्शन न जाने कब से झेलते आ रहे हैं। शिक्षा प्राप्त होने पर स्वयं ही ये सबल हो जाएंगे। 2011 की जनगणना के अनंतरगत इनकी संख्या करीब पांच लाख के करीब बताई गई है जिनमें शिक्षा का स्तर बहुत ही निम्न है। समाज अस्वीकृति के कारण इन्हें सामान्य विद्यालय में प्रवेश दे भी दिया जाए तो ये वहाँ टिक नहीं पाएंगे इसलिए आवश्यकता है कि इनके लिए पृथक शिक्षा संस्थानों की व्यवस्था की जाए। जब इस समुदाय का एक हिस्सा शिक्षित हो जाएगा तो खुद-ब-खुद धीरे-धीरे से समुदाय की स्थिति में परिवर्तन आने लगेगा।

हाल ही में प्रथम कित्तर विधायक शबनम मौसी, कित्तर अखाड़े की महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी और कई सामाजिक कार्यकर्ताओं की सहायता से उत्तर प्रदेश में एक कित्तर विश्वविद्यालय की नींव रखी गई, 'कुशीनगर जिले के कसया तहसील के गांव नकटहा में देश का पहला कित्तर (ट्रांसजेंडर) प्राथमिक केन्द्रीय विश्वविद्यालय खुलेगा। इसमें कित्तर समाज के लोग प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षा ग्रहण कर सकेंगे। पहले चरण में

अधिकार दिए गए हैं, उन्हें धरातल पर लागू करने के लिए समाज को अपनी मानसिकता में बदलाव लाना होगा।

समकालीन विश्व साहित्य और भारतीय प्रगतिशील लेखन विधाओं को पढ़कर, सुनकर और आत्म चिंतन करने पर यह स्थिति स्पष्ट है कि किन्नर व्यथा-कथा, उनकी मानसिक अवस्था, उपेक्षित ताना-बाना आदि को मद्दे नजर रखते हुए, यह निर्विवाद सत्य है कि आज के शैक्षिक, वैज्ञानिक और इलेक्ट्रॉनिक विकसित परिस्थितियों में इन किन्नरों को समाज को आज भी हेय के दृष्टि से देखा जाता है। आज भी उसके होठों पर अपमान की पपड़ी है। आज भी उनके लिए समाज में महल नहीं है, टूटी-फूटी झोपड़ी है। आज भी वे एक अलग-थलग पड़ाव पर अकेले खड़े हैं, मन अतृप्त आकांक्षाओं से व्यथित है। यह सभ्य तयाकथित शिक्षित समाज उनको अपने साथ लेकर ना चलने के लिए अड़ा है। जिन साहित्यकारों, लेखकों, कविजनों ने इनकी व्यथा को उजागर करने में कसर नहीं छोड़ी, उनके लिए स्नेह, प्यार, सहानुभूति की सुरसरी बहायी है, सत्य तो यह है कि वह लोग भी किन्नर समाज के बीच रहकर उन्हें समानता का भाव यथार्थ रूप से देने के लिए खड़े हैं।

जब तक आज का तयाकथित सुसंस्कृत समाज, किन्नर वर्ग को जीवन के हर सोपान पर आत्मीयता और समानता का दर्जा नहीं देगा, तब तक इनकी विपन्न अवस्था की खुशाहली, एक यक्ष प्रश्न ही बना रहेगा।

सन्दर्भ ग्रन्थ:-

1. देव दत्त पटनायक, 'नर न नारी फिर भी नारायण' पृ.सं. 16 हार्पर कोलिंस पब्लिशर्स इंडिया 2018
2. डॉ विजेंद्र प्रताप सिंह 'भारतीय साहित्य एवं समाज में तृतीय लिंगी विमर्श' पृ.सं. 44 अमन प्रकाशन कानपुर 2016
3. तुलसीदास, 'रामचरितमानस' अयोध्या कांड 398/4
4. <http://hi.krishnakosh.org> कृष्ण/वृहन्नला
5. थरद सिंह, 'थर्ड जेंडर विमर्श, पृ.सं.11, सामयिक प्रकाशन 2019
6. नीरजा माधव, 'यमदीप' पृ.सं. 40 सामयिक प्रकाशन 2019
7. नीरजा माधव, 'यमदीप' पृ.सं. 12 सामयिक प्रकाशन नई दिल्ली 2022
8. नीरजा माधव, 'यमदीप' पृ.सं. 87 सामयिक प्रकाशन नई दिल्ली 2022
9. प्रदीप सौरभ 'तीसरी ताली' वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली 2011
10. <http://www.google.com/amp/s/m.jagran.com/lite/uttar-pradesh/kushinagar-first-kinnar-university-of-the-state-will-open-in-kushinagar-19871479html> 24 दिसम्बर 2019
11. निर्मला भुराडिया, 'गुलाम मंडी' सामयिक प्रकाशन, नई दिल्ली 2014

□□□

डॉ. अमृता, असिस्टेंट प्रोफेसर,
हिन्दी एवं आधुनिक भारतीय भाषा विभाग
इलाहाबाद विश्वविद्यालय, प्रयागराज, उत्तरप्रदेश
ई-मेल : dr.amrita74@gmail.com
मो. : 9411407594